

DÒLANA (CRATAEGUS PONTICA) ÒSIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA TARQALISHI

Yuldasheva Xulkar¹, Abduvoxidova Komila²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618259>

Annotatsiya. Ushbu maqolada do'lana mevasining tarqalishi, shifobaxsh xususiyatlari dorivorligi, do'lananing qanday vitaminlarga boyligi, O'zbekistonda do'lananing qanday turlari tarqalganligi to'g'risida fikrlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: do'lana, oilasi, tarqalishi, dorivorligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается распространение плодов боярышника, их лечебные свойства, какими витаминами богат боярышник и какие виды боярышника распространены в Узбекистане.

Ключевые слова: боярышник, семья, размножение, медицина.

Abstract. In this article, ideas about the distribution of hawthorn fruit, medicinal properties, medicinal properties, the richness of vitamins of hawthorn, and what types are distributed in Uzbekistan.

Key words: hawthorn, family, propagation, medicine.

Kirish. Dòlana ranodoshlar oilasiga mansub bòlib daraxtsimon òsimliklar turkumiga kiradi. Dòlana katta bòlmagan daraxt yoki buta bòlib, guli oq, qisman pushti, mevasi suvli yoki etli, bazi turlarida yirik va mazali bòladi. Hòl va quritilgan holda iste'mol qilinadi. Dòlananing yo'g'ochi juda qattiq va pishiq, qizg'ish yoki sariq rangda bòladi. Mayda buyumlar tayyorlashda ishlatiladi. Dòlana daraxtining balandligi 6-10 m, tanasining yòg'onligi 45-50 sm, 890 turi bor. Òzbekistonda 10 turi òsadi. Barg cheti yirik tishli yoki patsimon bòlingan, poyaga ketma -ket òrnashgan. Guli mayda tòpgulga yìgilgan, mevasi 1-5 danakli. Sariq dòlananing guli nektarga boy. Dòlana may-iyun oyida gullaydi. Sentyabr oxirlarida pishadi. 25-30 yoshli dòlana daraxti 70-80 kg hosil beradi. Dòlana mevasi tarkibida 20% qand, 8% yo'g', 0,67-0,88% olma kislotasi bor. Flavonoidlar, fitòsterinlar, xolin, asetilxolin, oshlovchi moddalar, korotin, vitamin c, organik kislotalar mavjud. Òzbekiston sharoitida òsadigan dòlananing bazi turlarida vitamin B1, B2, PP, C, E borligi aniqlangan. Osimlik gullarida 0,16% ga yaqin efir moylari bor. Dòlana bargi, pòstlògi va ildizi qaynatmasi bilan matolarni sariq va qòngir rangga bòyash mumkin.

Abu Ali Ibn Sino dòlananing shifobaxsh xususiyatlari tòg'risida bunday deb yozgan."Dòlana safroni qondiradi. Boshqa mevalarga qaraganda suyuqliklarning oqishini kuchliroq tòxtatadi. Ich ketishini bartaraf qiladi va sidik tutilishidan saqlaydi. Uning mevasi sariq va qizil rangli bòlib, burishtiruvchan, burishtirish tasiri jiydanikidan kuchlidir" deb yozgan.

Dòlana mevasi taxikardiya va bradikardiya yòq qiladi. Yurak ritmini tiklaydi. Antiòksidant faolligi tufayli ayirim saraton kasalliklari, 2-darajali diabet va astma xavfini kamaytiradi. Xolesterinni pasaytiradi.

Do'lanadan tayyorlangan fitopreparatlar kapilyar qon oqimining buzilishini normallashtirishga va tòqimalarning gipoksiya ta'sirini bartaraf etishga yordam beradi. Do'lana

oshqozon-ichak trakti-xususan, hazmsizlikni davolash uchun ham foydali. Dòlana mevasi tarkibida hazm qilishga yordam beruvchi tolalar mavjud.

Do'lana uyquni nòrmallashtiradi va nevròzni yo'q qiladi. Tinchlantiruvchi tasirga ega. Hozirgi vaqtda dòlana tashvish va depressiya kabi markaziy asab tizimining kasalliklarini davolashda potensial vosita sifatida òrganilmoqda.

Ayollar salomatligida-choy damlamalari, infuziyalar, tòqimalarning gipoksiyasini bartaraf etishga, migrenning o'grig'igini kamaytirishga va jinsiy gormonlar darajasini moslashtirishga yordam beradi. Shuningdek, qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi va terining yoshligini saqlaydi.

Hozirgi zamon meditsinasida ham do'lana mevasidan keng foydalaniladi. Dòlananing spirtli nastòykasi va ekstraktini shifokorlar qon tomirlarining nevròzi, qon tomirlarining funksional kasalligi, yurak faoliyatining buzilishi, qon bosimining ortishi, yuqumli kasalliklarga chalingan bemorlarga ichishni tavsiya qiladilar. Dòlana kardiovalen preparati tarkibiga kiradi. Dòlana preparatlari yurak mushaklarining qisqarishini yaxshilaydi. Qon tarkibidagi xolesterinni kamaytiradi. Keyingi vaqtlarda dòlana preparatlarini ateroskleroz kasalligiga davo bòlishi haqida malumotlar bor. Shuningdek, dòlana preparatlari sut bezlarining faoliyatini yaxshilaydi.

Do'lananing tarqalish areallari. Òzbekistonda dòlananing bir necha turi uchraydi. Ayniqsa, sariq rangli dòlana (*Crataegus pontica*) keng tarqalgan bòlib, mevasi iste'mol qilinadi. Tibbiyotda esa dòlanani 6 turining mevasini va gullarini ishlatilishga ruxsat etilgan. Asosan, keng tarqalgan qizil dòlana yani, Turkiston dòlanasi (*Crataegus Turkistanica*) ishlatiladi. Bu daraxtning guli, bargi va mevalari shifobaxshdir. Dòlana lotin tilida "gratas"- kuchli deb nomlanadi. Dòlana kòproq Kavkaz, Qrim, Òrta Osiyoda va Uzoq Sharqda òsadi. Dòlana sovuqqa chidamli bòlib, maxsus yòllar bilan kòpaytiriladi, uruđi, novdasi, ildizi, barglari orqali kòpayadi. Xitoy, Ispanya, Italiya, Amerika va boshqa davlatlarda ham tarqalgan.

Dòlana manzarali òsimlik sifatida òstiriladi. Shuningdek bòrikòz dòlana, sariq dòlana, qizil dòlana degan turlari ham bor. Dòlana yovvoyi holda O'zbekistonning tođli tumanlarida, dengiz sathidan 1000-1500 m balandlikda kòpincha yakka holda òsadi. Bazan kichik dòlanazorlar uchraydi. Dòlana qobiđi juda qattiq, ekilgandan keyin 2-yoki 3-yilda unib chiqadi. Uruđini sulfat kislotaga 12 soat solib nam qumda bahorgacha saqlansa, 1 yilda unib chiqadi. Sovuqqa, qurđoqcilikka chidamli. Toshkent viloyatining Bòstonliq zònasida, Burchmulla va Chiroqchi òrmon xòjaligida 1214 gektar maydonda 326800 tupdan ortiq dòlana bor.

Xulosa. Do'lana o'simligi o'zining boy biofaol moddalari bilan farmasevtika sohasida muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini davolashda, asab tizimini tinchlantirishda va antioksidant sifatida keng qo'llaniladi. Uning mevalari va gullaridan tayyorlangan dorivor vositalar tabiiy, samarali va kam nojo'ya ta'sirli bo'lib, zamonaviy tibbiyotda ham qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karomatov I., Mirzayeva D.-Dorivor o'simliklar va ularning farmakologik xususiyatlari-Toshkent. Tibbiyot. 2020.
2. O'ktamov M.X.- Farmokognoziya-Toshkent.O'zMU nashriyoti,2018.
3. Barnes J., Anderson L.A,-Herbal Medicines.-Pharmaceutical Press,2007.